

О РОЛИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ЕГИПТА

Лола Саидкаримовна Зиядуллаева

Кандидат экономических наук, доцент

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В статье рассматривается роль зелёной экономики в современном социально-экономическом развитии Арабской Республики Египет. Приводится анализ демографической динамики, роста ВВП, структуры экономики и ключевых факторов, способствующих укреплению экономического потенциала страны. Особое внимание уделено переходу Египта к устойчивой модели развития, расширению использования возобновляемых источников энергии, модернизации сельского хозяйства, повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов. Также освещаются меры, направленные на создание зелёных рабочих мест, развитие экологического туризма, повышение экологической грамотности населения и участие государства в международных климатических соглашениях. Сделан вывод о том, что зелёная экономика становится важным направлением экономической стратегии Египта, обеспечивая диверсификацию экономического роста, инновационное развитие и снижение экологической нагрузки.

Ключевые слова: Египет; зелёная экономика; устойчивое развитие; возобновляемые источники энергии; экологическая политика; экономический рост; климатические изменения; экологическое сельское хозяйство; энергоэффективность; зелёные рабочие места; экологический туризм.

ON THE ROLE OF THE GREEN ECONOMY IN EGYPT'S CURRENT ECONOMIC STRATEGY

Lola Saidkarimovna Ziyadullaeva

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. The article examines the role of the green economy in the contemporary socio-economic development of the Arab Republic of Egypt. It provides an analysis of demographic dynamics, GDP growth, economic structure, and key factors contributing to the strengthening of the country's economic potential. Particular attention is paid to Egypt's transition to a sustainable development

model, the expansion of renewable energy use, the modernisation of agriculture, the improvement of energy efficiency, and the reduction of greenhouse gas emissions. It also highlights measures aimed at creating green jobs, developing eco-tourism, raising environmental awareness among the population, and the state's participation in international climate agreements. The conclusion is that the green economy is becoming an important part of Egypt's economic strategy, ensuring diversification of economic growth, innovative development, and reduction of environmental impact.

Keywords: *Egypt; green economy; sustainable development; renewable energy sources; environmental policy; economic growth; climate change; ecological agriculture; energy efficiency; green jobs; ecological tourism.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях АРЕ рассматривается как одна из ведущих стран Востока, обладающая достаточно богатым экономическим потенциалом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, а также трудовым ресурсами. Египет отличается наиболее диверсифицированной экономикой среди стран Арабского Востока. Страна занимает чрезвычайно редкое геостратегическое положение, находясь на стыке трех континентов - Европы, Африки и Азии, что способствует превращению Египта в центр международной торговли между странами Востока и Запада.

Страна также является крупнейшим логистическим мировым центром, что обусловлено наличием Суэцкого канала, через который ежегодно проходят порядка 17 тыс. судов (что составляет 9% от мирового трафика товаров). Важную роль Египет играет в международных отношениях как полноправный член ООН, МВФ, Мирового банка, ВТО и других ведущих международных политических и экономических организаций мира. С января 2024 года Египет также был принят членом БРИКС.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применён комплексный подход, основанный на сочетании следующих методов:

1. **Аналитический метод** – использован для изучения социально-экономических показателей Египта, анализа динамики демографического роста, структуры ВВП, состояния производственных отраслей и природно-ресурсного потенциала страны.

2. **Статистический метод** – применён для обработки количественных данных по ВВП, населению, отраслевой структуре экономики, объёмам инвестиций в зелёные технологии и темпам развития возобновляемой энергетики.

3. **Сравнительный метод** – использован для сопоставления темпов экономического роста Египта с другими странами Ближнего Востока, а также для сравнения показателей развития зелёной экономики на региональном и глобальном уровне.

4. **Системный подход** – позволил рассматривать зелёную экономику как целостную систему взаимосвязанных экономических, экологических и социальных процессов, влияющих на национальную стратегию развития.

5. **Метод логического анализа и обобщения** – применён при формулировании выводов о значении зелёной экономики для устойчивого развития Египта и разработке рекомендаций по дальнейшему совершенствованию экологически ориентированной экономической политики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Египет, обладает богатыми трудовыми ресурсами, по численности населения АРЕ входит в двадцатку стран мира и занимает 1 место среди стран Ближнего Востока. Хотя пальму первенства по численности населения в регионе Египет завоевал давно, население страны продолжает расти быстрыми темпами. Если в 2000 году население АРЕ составляло 65,2млн., то уже в 2010 году оно выросло до 84,9 млн, т.е.возросло в 1,3 раза¹. В 2022 году

¹ United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Population Prospects 2022.

население страны превысило 109,2 млн. человек². Следовательно, оно возросло на 66% за период 2000-2022 годы или в 1.66 раза. При этом каждое десятилетие численность населения возрастает в среднем на 33% или в 1,33 раза³. В 2022 году Египет занял по численности населения 14 место в мире, а среди стран Ближнего Востока 1 место.

Что касается роста экономического потенциала, то в этом ракурсе можно отметить еще более заметные изменения. Если в начале XXI века году ВВП АРЕ составлял 99,4 млрд. долл. США, то в 2010 году ВВП АРЕ составляло 197,9 млрд. долл. США, следовательно возрос почти на 99%, т.е. почти в 2 раза. В 2022 году ВВП АРЕ составляло 476,7 млрд долл. Рост номинального ВВП за период 2000-2022 года составил 4,79 раза⁴. Следовательно, темпы роста ВВП опережали темпы роста населения более, чем в 2,9 раза. В 2022 году Египет занял 32 место в мире и третье место среди арабских государств после Саудовской Аравии и ОАЭ. Наибольший вклад во внутренний валовый продукт Египта вносит сфера услуг, на которую приходится 42% от ВВП, далее следует промышленное производство 16,7%, добывающая отрасль 13,7%, и сельское хозяйство 11%.

Экономические реформы, индустриализация, диверсификация экономики АРЕ привели не только к повышению экономического потенциала национальной экономики в целом, но и к некоторому росту жизненного уровня населения Египта, хотя стремительный рост населения в новом тысячелетии усложнил решение острых социальных проблем, в том числе таких, как безработица, жилищная и ряд других.

По рейтингу природных ресурсов Египет принадлежит к странам, которые обладают достаточно широкими возможностями для дальнейшего экономического развития. Нефть, газ, фосфориты и железные руды, запасы

² Ibid

³ Рассчитано по: Ibid United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Population Prospects 2022.

⁴ World development indicators database, World bank, 1 July 2023.

руд алюминия, олова, тантала и ниобия, молибдена, вольфрама, золота, угля, нерудных строительных материалов и других полезных ископаемых составляют ресурсную структуру страны.

Валютные доходы экономики Египта играют важную роль в реализации социально-экономических реформ страны. Структуру валютных доходов можно разделить на четыре сектора. Первый сектор - это туризм, второй – это сбор пошлин с судов, проходящих по Суэцкому каналу, третий – это перечисления состоятельных египтян и мигрантов, проживающих за рубежом, четвертый – экспорт нефти, хлопка, овощей, фруктов и зерна. Египетский хлопок по качеству является одним из самых лучшим в мире.

Сейчас Египет является наиболее быстро растущей экономикой в регионе, для сравнения реальный темп роста ВВП за 2018-22г.г. годы по другим странам Ближнего Востока значительно ниже, чем в Египте. Например, если в АРЕ темпы роста за этот период составляют в 4-5%, то в Алжире - 1,4%, Иордании - 2,9%, Марокко - 3%, Тунисе - 2,5%, Турции - 2,8%. Таким образом, темпы роста экономики АРЕ в современных условиях опережают многие другие страны Ближнего Востока.

По итогам 2023 года Египет занимал 3 место по объему ВВП после КСА, ОАЭ среди стран Арабского Востока и 31 место в мире. ВВП АРЕ на душу населения по данным МВФ возрос с 2 413 долл. США в 2017 году до 3 728 в 2023 году, т.е. более, чем в 1,5 раза за указанный период.

Особое внимание в современной экономической стратегии АРЕ уделяется развитию зеленой экономики. Зеленая экономика в Египте – это комплекс мер, направленных на устойчивое развитие, снижение выбросов и переход к возобновляемым источникам энергии.

Египет стремится к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии в электроэнергетическом балансе на 42% и сократить выбросы парниковых газов на 37%.

Можно выделить основные направления зеленой экономики в Египте в современных условиях – это энергетика, увеличение доли возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая), повышение энергоэффективности в различных секторах экономики, сокращение выбросов парниковых газов, развитие сельского хозяйства, использование более эффективных методов орошения (капельное, орошение), развитие органического сельского хозяйства, повышение урожайности при снижении потребления воды и удобрений. В сфере услуг акцент ставится на такие сферы, как поддержка развития общественного транспорта, включая электромобили, использование экологически чистых строительных материалов. Большое внимание планируется уделить восстановлению зеленых зон и парков в городах., практическая поддержка бизнеса в переходе к экологически чистым технологиям, а также разработка и реализация зеленых проектов.

Одним из мировых трендов социально-экономического развития в этом русле все более становится акцент на сферу образования. С этой целью предусматривается проведение образовательных программ для повышения экологической грамотности населения. Кроме того, предусматривается принять также и некоторые дополнительные меры в этом направлении. В частности, в Египте активно реализуются проекты по переработке отходов и утилизации пластика.

В АРЕ до сих пор высоким остается уровень безработицы. Прежде всего это касается молодежи и дипломированных специалистов. В связи с этим власти страны поддерживают проекты по созданию зеленых рабочих мест и развитию экологического туризма, подчеркивается также необходимость более активного включения Египта в международные соглашения по борьбе с изменением климата.

В целом, Египет демонстрирует стремление к созданию зеленой экономики, что способствует не только защите окружающей среды, но и развитию инновационных отраслей и созданию новых рабочих мест. Одним

из крупных проектов в сфере развития зеленой экономики стал проект по превращению Западной пустыни в пригодные для сельского хозяйства земли. Сельское хозяйство как мировая сфера экономики растет из года в год. По данным ООН за 2023 год, в аграрной отрасли заняты более 1,2 млрд человек. Но есть и негативная сторона интенсивного использования почвы – пагубное влияние на экологию. Среди самых распространенных проблем: эрозия почвы, загрязнение водоемов, химическое загрязнение верхнего слоя земли, вымирание некоторых видов зверей и птиц из-за уничтожения их привычных мест обитания.

Кроме того, также одним из значимых проектов в политике зеленой экономики стал проект «Будущее Египта». «Будущее Египта» — проект, запущенный в мае 2024 года, который направлен на восстановление к 2030 году около 1,8 млн га земли – это чуть меньше, чем площадь Словении или Израиля. Проект реализуют, чтобы повысить продовольственную безопасность Египта и снизить его зависимость от импорта. В планах – заместить импорт 2 млн т пшеницы, 180 тыс. т кукурузы и 360 тыс. т сахара ежегодно. Кроме того, власти хотят увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции Египта на 20-25% в течение следующих пяти лет. Общая стоимость проекта составит более \$160 млн (8 млрд египетских фунтов), однако он позволит экономить около \$3,7 млрд в год. Особенностью данного проекта является то, что в «Будущем Египта» доминируют вооруженные силы. Военные контролируют большую часть экономики проекта – от заводов до сельскохозяйственных угодий – и используют привилегированное положение в стране, чтобы обойти конкурентов. Руководство Египта отмечает чрезвычайную общенациональную важность проекта, которая нуждается в государственной поддержке. Именно государство может стабильно обеспечивать финансовую основу, материально-техническое снабжение транспортом, трудовыми и другими ресурсами реализацию стратегических целей зеленой экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Однако ряд экспертов отмечают, что экономические трудности страны усугубляются за счет масштабных инфраструктурных проектов, которые истощают ресурсы и способствуют дефициту валютных ресурсов. В частности, строительство новой административной столицы и расширение Суэцкого канала подверглись критике из-за высоких затрат и сомнительной экономической эффективности. Несмотря на это, Египет получил внушительную финансовую поддержку от зарубежных партнеров и международных организаций., что может облегчить экономические трудности. В частности в марте 2023 года правительство Египта объявило о сделке на \$35 млрд с крупной международной компанией ОАЭ (Abu Dhabi Developmental Holding Company). Впоследствии через год в 2024 году Египет получил \$8 млрд от Международного валютного фонда и еще \$8 млрд от Евросоюза. Эти средства позволят продолжить намеченные социально-экономические преобразования не только в таких традиционных сферах, как промышленность, сфера услуг, но и также укрепить новые направления развития зеленой экономики в Египте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш.М. «Современность и Новый Узбекистан», Ташкент, 2024 г.
2. Мирзиёев Ш.М. «Стратегия Нового Узбекистана» Ташкент, 2021.
3. Мирзиёев Ш.М. Новогоднее поздравление народу Узбекистана.01.01.2025.
4. World development indicators datebase, World bank ,1 July 2011.
5. World development indicators datebase, World bank ,1 July 2023.
6. United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Population Prospects 2022.
7. Поспелов В.К., Миронова В.Н. и др. Мировая экономика и международные экономические отношения. – Москва: 2024.
8. Мудрецов А.Ф., Павлов А.Н. «Зеленая» экономика как аспект и задачи устойчивого развития. Ж. Экономическая наука современной России. – Москва: 2024, №3.